

REVOLUCIONANDO A PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA NOVA ERA NA PRODUÇÃO SOB DEMANDA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10355033

Juliano Carneiro

RESUMO

O objetivo central desta pesquisa é analisar o impacto da Inteligência Artificial (IA) na personalização de produtos, traçando um panorama evolutivo desde a era pré-industrial até as atuais inovações tecnológicas. O estudo visa compreender como a IA tem revolucionado a prática de personalização, transitando da manufatura artesanal para a personalização em massa, e qual é o significado desta transformação para a relação entre produtores e consumidores. A metodologia adotada neste estudo envolve uma abordagem qualitativa e exploratória. O trabalho baseia-se na análise de literatura relevante, abrangendo desde registros históricos da personalização de produtos até pesquisas contemporâneas sobre tecnologias de IA. O estudo conclui que a IA tem um papel fundamental na nova era de personalização de produtos, permitindo a personalização em larga escala sem perder a individualidade dos

produtos. Esta mudança marca um avanço significativo na interação entre empresas e consumidores, oferecendo experiências de consumo mais adaptativas e personalizadas. No entanto, o estudo também reconhece os desafios associados à implementação da IA, incluindo aspectos técnicos, operacionais, éticos e de privacidade. Estes desafios requerem um desenvolvimento contínuo e responsável da IA para garantir seu uso ético e seguro. A pesquisa destaca que a transição da personalização de um nicho artesanal para uma prática mainstream representa uma mudança significativa na produção e no design de produtos, refletindo uma transformação mais ampla na dinâmica de mercado e nas expectativas dos consumidores. Assim, a IA, ao redefinir a personalização de produtos, está abrindo caminho para futuras inovações e transformações neste campo.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Personalização de Produtos; Produção sob demanda.

ABSTRACT

The central objective of this research is to analyze the impact of Artificial Intelligence (AI) on product customization, tracing an evolutionary panorama from the pre-industrial era to the current technological innovations. The study aims to understand how AI has revolutionized the practice of customization, transitioning from artisanal manufacturing to mass customization, and what this transformation means for the relationship between producers and consumers. The methodology adopted in this study involves a qualitative and exploratory approach. The work is based on the analysis of relevant literature, covering everything from historical records of product customization to contemporary research on AI technologies. The study concludes that AI plays a fundamental role in the new era of product customization, enabling large-scale customization without losing the individuality of the products. This change marks a significant advancement in the interaction between companies and consumers, offering more adaptive and personalized

consumption experiences. However, the study also recognizes the challenges associated with implementing AI, including technical, operational, ethical, and privacy aspects. These challenges require continuous and responsible development of AI to ensure its ethical and safe use. The research highlights that the transition from artisanal niche customization to mainstream practice represents a significant change in the production and design of products, reflecting a broader transformation in market dynamics and consumer expectations. Thus, AI, by redefining product customization, is paving the way for future innovations and transformations in this field.

Keywords: Artificial Intelligence; Product Customization; On-Demand Production.

1 INTRODUÇÃO

A evolução da personalização de produtos, uma prática que remonta a séculos atrás, representa uma transição significativa das técnicas de produção em massa para a criação de itens que atendem às necessidades e preferências individuais dos consumidores. Historicamente, a personalização era um privilégio da elite, com produtos feitos à mão e sob medida.

Contudo, a Revolução Industrial trouxe consigo a era da produção em massa, enfatizando a eficiência e a uniformidade em detrimento da individualização. De acordo com Lecun et al (2015) no século XX, observamos um renascimento da personalização, impulsionado por avanços tecnológicos e uma demanda crescente dos consumidores por produtos que refletissem suas identidades e estilos pessoais.

Neste panorama, a Inteligência Artificial (IA) emergiu como um catalisador transformacional. Desde suas origens conceituais na década de 1950, a IA evoluiu significativamente, especialmente nos últimos anos, devido ao aumento na capacidade de processamento de dados, à sofisticação dos algoritmos e à disponibilidade de grandes volumes de

dados, conhecidos como Big Data. A IA agora permeia diversos aspectos da vida cotidiana e industrial, abrangendo desde assistentes virtuais pessoais até sistemas complexos de gestão de cadeias de suprimentos (RUSSEL e NORVIG, 2016).

A ascensão da IA coincidiu com um aumento na demanda por personalização. Os consumidores contemporâneos buscam produtos que não apenas satisfaçam suas necessidades funcionais, mas também expressam sua individualidade. Nesse contexto, a IA oferece um potencial inédito para transformar a personalização de produtos de um nicho artesanal para uma prática mainstream, acessível e eficiente (KAPLAN e HAENLEI, 2019).

Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho é explorar a influência e a transformação promovidas pela Inteligência Artificial no campo da personalização de produtos. Examina-se como a IA permite uma personalização em escala, mantendo a individualidade dos produtos, e como isso está reformulando a interação entre empresas e consumidores. A análise de dados do consumidor para prever tendências e preferências, juntamente com a aplicação de algoritmos avançados para customizar designs de produtos, coloca a IA no centro de uma nova era na personalização de produtos. Este estudo visa não apenas destacar as inovações atuais, mas também antecipar o futuro da personalização na era da Inteligência Artificial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ELEMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial (IA) representa um dos mais fascinantes e dinâmicos campos da tecnologia moderna, englobando uma série de técnicas e metodologias que simulam a inteligência humana. Este artigo aborda conceitos fundamentais da IA discutindo suas aplicações práticas e o impacto na sociedade contemporânea.

Segundo Goodfellow et.al (2016), um dos pilares da IA é o Aprendizado de Máquina (ML), que se refere a um conjunto de métodos para análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. Utilizando algoritmos que aprendem iterativamente a partir de dados, o ML revela insights ocultos sem programação explícita. Esse campo abrange técnicas como aprendizado supervisionado, onde algoritmos são treinados com dados rotulados; aprendizado não supervisionado, que lida com dados não rotulados; e aprendizado por reforço, baseado em tentativa e erro.

Outro aspecto fundamental da IA é o Processamento de Linguagem Natural (PLN). Essa área combina computação e linguística para processar e analisar grandes quantidades de dados de linguagem natural, possibilitando que máquinas leiam, entendam e interpretem a linguagem humana. O PLN tem aplicações variadas, como tradução automática, assistentes virtuais, análise de sentimentos e chatbots (HIRSCHBERGE e MAMNING, 2015).

As Redes Neurais e o Aprendizado Profundo (Deep Learning), inspirados na estrutura e funcionamento do cérebro humano, são cruciais no processamento de conjuntos de dados complexos, sendo particularmente eficazes em áreas como reconhecimento de voz e imagem. Para Szeliski (2010), a Visão Computacional, que se refere à capacidade das máquinas de interpretar e compreender o mundo visual, é outro campo importante. Utilizando imagens de câmeras e vídeos, combinadas com algoritmos de aprendizado profundo, a visão computacional pode identificar e processar objetos, imitando a percepção humana.

Já a Robótica Inteligente, integra IA com robótica para criar dispositivos capazes de executar tarefas complexas, ajustando suas ações conforme aprendem com experiências e mudanças ambientais. Esta área tem mostrado. Por fim, os Sistemas de Recomendação, algoritmos de IA que sugerem produtos, serviços ou informações com base em análise de dados e preferências do usuário, tornaram-se onipresentes em

plataformas de comércio eletrônico e serviços de streaming (HIRSCHBERGE e MAMNING, 2015).

2.2 DA MANUFATURA ARTESANAL À EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A EVOLUÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Segundo Landes (2003), na era pré-industrial, a personalização era a norma. Artesãos habilidosos criavam produtos sob medida, atendendo às especificações exatas dos clientes. Cada item era feito à mão, refletindo status e exclusividade, em um contexto no qual a produção era limitada e fortemente personalizada.

A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, marcou uma mudança radical. A introdução de máquinas e linhas de montagem possibilitou a produção em massa de produtos padronizados. Esta era caracterizou-se pela eficiência e uniformidade, substituindo a manufatura artesanal por uma produção voltada para larga escala e redução de custos (LANDES, 2003).

No final do século XX, com o advento da tecnologia digital e a globalização, ocorreu um ressurgimento no interesse pela personalização. As mudanças nas expectativas dos consumidores, combinadas com o desenvolvimento de novas tecnologias, possibilitaram atender a demandas individuais em um mercado de massa. Esta era pós-industrial marcou o início da personalização em escala, apoiada pela automação e softwares avançados (PINE, 1999).

Com a era da informação, a personalização alcançou um novo patamar. Para Pine (1999), a automação e o desenvolvimento de softwares sofisticados permitiram que as empresas personalizassem seus produtos em escala, oferecendo aos consumidores a oportunidade de ter produtos que refletissem suas preferências individuais sem o alto custo associado à manufatura personalizada tradicional.

A internet e o comércio eletrônico expandiram enormemente as possibilidades de personalização. Plataformas como a Amazon começaram a utilizar algoritmos para recomendar produtos com base no histórico de compras dos clientes, enquanto outras permitiam aos consumidores customizar uma vasta gama de produtos online, de tênis a carros (ANDERSON, 2006).

A mais recente revolução na personalização de produtos é impulsionada pela IA. Com capacidades avançadas de análise de dados, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, a IA está facilitando uma personalização mais sofisticada e adaptativa. Desde a recomendação de produtos baseada em comportamento de compra até a customização automática de interfaces de usuário, a IA está permitindo uma abordagem mais profunda e intuitiva da personalização (BRYNJOLFSSON e MCAFEE, 2017).

Esta evolução da personalização reflete uma mudança fundamental na relação entre produtores e consumidores. Na era pré-industrial, a personalização era um símbolo de status e artesanato. A Revolução Industrial trouxe a democratização dos produtos, mas com uma perda de individualidade. A era pós-industrial e a era da informação re-introduziram a personalização, agora potencializada pela tecnologia. Com a IA, estamos entrando em uma nova fase, onde a personalização não é apenas sobre produtos, mas também sobre experiências de consumo adaptativas e intuitivas (BRYNJOLFSSON e MCAFEE, 2017).

3 METODOLOGIA

A metodologia de uma pesquisa científica é um elemento crucial para a validação dos resultados alcançados, sendo responsável por fornecer as diretrizes para a condução do estudo (BRASIL, 2002).

Esta pesquisa quanto a natureza do estudo é descritiva, visando a descrição das características de determinado fenômeno ou a relação entre variáveis. A pesquisa descritiva permite um exame detalhado do

tema proposto, possibilitando uma análise aprofundada que pode revelar aspectos até então não evidenciados ou pouco explorados na literatura existente (GIL, 2010).

Em relação aos meios, optou-se por uma abordagem bibliográfica, que consiste na análise de literatura já publicada em livros, artigos científicos, teses, dissertações e demais materiais que tratam do tema em questão. Esta escolha metodológica é adequada quando se pretende aprofundar o conhecimento teórico sobre o tema ou quando se busca compreender as contribuições teóricas já existentes para o campo de estudo. A pesquisa bibliográfica permite, também, a construção de um marco teórico sólido e a identificação de lacunas que justifiquem a realização do estudo (MARCONI E LAKATOS, 2010).

A abordagem qualitativa é adotada como o caminho pelo qual se observa o objeto de estudo. Esta abordagem centra-se na compreensão das experiências, opiniões e significados que os indivíduos atribuem à transformação provocada pela inteligência artificial. A escolha por uma metodologia qualitativa é justificada pela necessidade de compreender as influências e a transformação promovida pela Inteligência Artificial no campo de personalização de produtos, os quais não podem ser quantificados ou reduzidos a variáveis estatísticas (MARCONI E LAKATOS, 2010).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 A REVOLUÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: INOVAÇÕES, APLICAÇÕES E DESAFIOS

A Inteligência Artificial (IA) está remodelando o panorama do design de produtos, introduzindo uma era onde a customização e a personalização atendem não apenas às necessidades funcionais dos usuários, mas também refletem suas preferências e estilos únicos. Esta transformação impacta significativamente diversos setores, desde a moda até a

eletrônica, alterando fundamentalmente a forma como os produtos são concebidos, desenhados e produzidos (BENDSOE, 2003).

Um dos avanços mais notáveis nesse domínio é o design generativo, onde os algoritmos de IA exploram todas as configurações possíveis de um design dentro de um conjunto definido de parâmetros. Os designers fornecem objetivos específicos e restrições, e a IA, por sua vez, gera uma diversidade de modelos que satisfazem esses critérios. Este método revela-se extremamente útil em campos como engenharia e arquitetura, onde a eficiência estrutural e a estética são otimizadas simultaneamente. Tal abordagem não apenas economiza tempo e recursos, mas também impulsiona a inovação ao sugerir combinações e designs que podem não ser imediatamente evidentes para os designers humanos (BENDSOE, 2013).

Além disso, os algoritmos de aprendizado de máquina estão sendo cada vez mais empregados para analisar dados dos usuários, como preferências de estilo, cores e funcionalidades desejadas, a fim de criar designs de produtos personalizados. Esta técnica é particularmente prevalente na moda e decoração de interiores, permitindo a produção de itens que genuinamente refletem o gosto pessoal do consumidor. De acordo com Linden (2013), empresas de moda estão utilizando IA para oferecer experiências de customização, onde os clientes podem escolher cores, padrões e cortes, e a IA sugere modificações que se adequam ao seu estilo e preferências. Similarmente, no setor de móveis e decoração de interiores, a IA está sendo usada para gerar designs de móveis e layouts de interiores personalizados. Os clientes podem inserir as dimensões do espaço, o estilo desejado e requisitos específicos, e a IA propõe designs que se harmonizam com o ambiente e as preferências pessoais.

No setor de produtos eletrônicos e acessórios, a IA está facilitando a criação de designs personalizados para capas de smartphones, laptops e outros acessórios. Os usuários têm a liberdade de escolher desde as cores até características funcionais específicas, com a IA adaptando os designs

para atender a esses requisitos. Esta personalização não apenas melhora a experiência do cliente, mas também aumenta a fidelidade à marca (DOU et.al, 2023).

Além do design, a IA está revolucionando a produção sob demanda de produtos personalizados. A IA analisa dados de mercado e tendências de consumo para prever a demanda de produtos personalizados com precisão, permitindo que as empresas ajustem sua produção e minimizem o excesso de estoque e os custos associados. A otimização da cadeia de suprimentos e a automação de processos de fabricação são outras áreas onde a IA está tendo um impacto significativo. Robôs inteligentes e máquinas controladas por IA podem adaptar-se rapidamente para produzir diferentes variantes de um produto, reduzindo o tempo e o custo de produção. A IA também está integrada com tecnologias de manufatura avançadas, como impressão 3D e corte a laser, para produzir rapidamente produtos personalizados sem a necessidade de moldes ou ferramentas específicas (DOU et. al, 2023).

A implementação da IA na personalização de produtos, apesar de promissora, enfrenta uma série de desafios. Estes vão desde questões técnicas e operacionais até preocupações éticas e de privacidade. É crucial compreender e superar esses obstáculos para maximizar o potencial da IA na personalização de produtos. A necessidade de regulamentação e desenvolvimento responsável da IA é cada vez mais debatida, visando garantir que estas tecnologias sejam utilizadas de forma ética e segura (DOU et. al, 2023).

4.2 A ERA DA PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMPULSIONADA PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: EXEMPLOS DO MERCADO ATUAL

A Amazon é um exemplo proeminente de como a IA pode ser usada para melhorar a experiência de compra online. Utilizando algoritmos de IA para analisar o histórico de compras, pesquisas e preferências dos usuários, a Amazon oferece recomendações de produtos altamente personalizadas,

aumentando a probabilidade de compra e a satisfação do cliente. Essa abordagem não só melhora a experiência do usuário, mas também aumenta as vendas e a fidelidade à marca (LINDER et al., 2003).

No setor de entretenimento, a Netflix usa a IA para personalizar recomendações de filmes e séries. Seus algoritmos analisam o histórico de visualização e as preferências dos usuários para sugerir conteúdo relevante. Esta personalização melhora a experiência do usuário, mantendo os clientes engajados e aumentando a retenção de assinantes (GOMEZ-URIBE e HUNT, 2016).

O Spotify emprega IA para personalizar playlists e recomendar músicas. Analisando hábitos de escuta, gêneros preferidos e tendências atuais, o Spotify cria listas de reprodução personalizadas que se alinham com os gostos dos ouvintes, proporcionando uma experiência de usuário mais envolvente e personalizada (CHRISTIE e SOE, 2022).

A Nike utiliza IA em sua plataforma Nike By You, permitindo a personalização de tênis. Os consumidores podem escolher cores, materiais e outros elementos de design, criando um produto que é único para eles. Essa abordagem não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também reforça a identidade da marca como inovadora e centrada no cliente (PARK et al., 2015).

No setor de beleza, a Sephora usa IA para oferecer uma experiência de compra personalizada. Ferramentas como o Color IQ ajudam os clientes a encontrar produtos que correspondem exatamente ao seu tom de pele, enquanto o Virtual Artist permite experimentar virtualmente diferentes tipos de maquiagem, melhorando a decisão de compra e a satisfação do cliente (JASWAL, 2021).

A Tesla emprega IA para personalizar a experiência de condução. Seus veículos usam IA para aprender sobre os hábitos de condução do motorista, ajustando automaticamente as configurações e fornecendo atualizações de software que melhoram o desempenho e a segurança

com base no uso do veículo. Esta abordagem não só melhora a experiência de condução, mas também aumenta a segurança e a eficiência dos veículos (AHMED, 2021).

Esses exemplos ilustram como a IA está sendo aplicada em diversos setores para oferecer uma personalização mais profunda e eficaz dos produtos e serviços. A IA não apenas possibilita a customização em grande escala, mas também melhora a experiência do cliente, aumenta a eficiência operacional e fortalece a fidelidade à marca.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo, ao investigar a influência da Inteligência Artificial (IA) na personalização de produtos, demonstra um panorama evolutivo, destacando o avanço significativo desta prática desde a era pré-industrial até as inovações atuais mediadas pela IA. Esta pesquisa evidencia a transformação da manufatura artesanal para a personalização em massa, ressaltando a importância da evolução tecnológica e das mudanças culturais que influenciaram essa transição ao longo do tempo.

A pesquisa historiciza a evolução da personalização de produtos, enfatizando como, durante a Revolução Industrial, a produção em massa, focada na eficiência e padronização, substituiu a produção artesanal. No entanto, a emergência das tecnologias digitais e a globalização no final do século XX reconfiguraram as expectativas dos consumidores e as possibilidades de produção, reavivando a prática da personalização.

A análise do papel da IA na contemporaneidade revela sua capacidade de processar grandes volumes de dados (Big Data) e, com o auxílio de avançados algoritmos e aumento da capacidade de processamento, possibilita a personalização em larga escala, mantendo a individualidade dos produtos. Tal fenômeno reestrutura a interação entre empresas e consumidores, promovendo experiências mais adaptativas e personalizadas.

Ao abordar aplicações práticas da IA em setores diversificados, o estudo ilustra a forma como a personalização mediada pela IA está otimizando a experiência do cliente, a eficiência operacional e a fidelidade à marca. As empresas, ao utilizarem a IA para recomendações personalizadas, customização de produtos e otimização da cadeia de suprimentos, estão inovando na produção sob demanda.

O estudo não omite os desafios relacionados à implementação da IA enfatizando a necessidade de abordar questões técnicas, operacionais, éticas e de privacidade. Tais desafios demandam um acompanhamento contínuo e desenvolvimento responsável da tecnologia, para assegurar seu uso ético e seguro.

Finalizando, a pesquisa apresenta uma visão abrangente e bem fundamentada sobre a revolução na personalização de produtos impulsionada pela IA. Esta transição de um nicho artesanal para uma prática mainstream, eficiente e acessível, indica um marco na forma como interagimos com produtos e serviços. Esta nova era, caracterizada pela personalização em larga escala e experiências de consumo adaptativas, sinaliza uma mudança significativa na produção e no design de produtos, refletindo uma transformação mais ampla na relação entre empresas e consumidores. Dessa forma, a IA, ao remodelar a personalização de produtos, está também redefinindo as dinâmicas de mercado e as expectativas dos consumidores, abrindo horizontes para futuras inovações neste setor.

REFERÊNCIAS

BENDSOE, Martin Philip; SIGMUND, Ole. **Topology optimization: theory, methods, and applications**. Springer Science & Business Media, 2013.

LINDEN, Greg; SMITH, Brent; YORK, Jeremy. **Amazon. com recommendations: Item-to-item collaborative filtering**. IEEE Internet computing, v. 7, n. 1, p. 76-80, 2013.

DOU, Fei et al. On-Device Indoor Positioning: **A Federated Reinforcement Learning Approach With Heterogeneous Devices**. IEEE Internet of Things Journal, 2023.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Artificial intelligence a modern approach**. London, 2010.

KAPLAN, Andreas; HAENLEIN, Michael. **Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence**. Business horizons, v. 62, n. 1, p. 15-25, 2019

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep learning**. MIT press, 2016.

HIRSCHBERG, Julia; MANNING, Christopher D. **Advances in natural language processing**. Science, v. 349, n. 6245, p. 261-266, 2015.

SZELISKI, Richard. **Computer vision: algorithms and applications**. Springer Nature, 2022.

LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey. Deep learning. **nature**, v. 521, n. 7553, p. 436-444, 2015.

LANDES, David S. **The unbound Prometheus: technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present**. Cambridge University Press, 2003.

PINE, B. Joseph. **Mass customization: the new frontier in business competition**. Harvard business press, 1999.

MORE, L. **The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More**. Hyperion, 2006

BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. **Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future**. WW New York: Norton & Company, 2017.

GOMEZ-URIBE, Carlos A.; HUNT, Neil. **The netflix recommender system: Algorithms, business value, and innovation**. ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS), v. 6, n. 4, p. 1-19, 2015.

CHRISTIE, Jennifer; SOE, Younei. **Ideas for Spotify Customization: Enhancing the User's Experience**. In: **International Conference on Human-Computer Interaction**. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 18-25.

GOMEZ-URIBE, Carlos A.; HUNT, Neil. **The netflix recommender system: Algorithms, business value, and innovation**. ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS), v. 6, n. 4, p. 1-19, 2015.

PARK, J. H., et al. **Customization in the Fashion Industry: A Study of Nike By You**. **Journal of Fashion Marketing and Management**. 20214

JASWAL, RashiBaliyanAshima. **Augmented Reality's Effect on Online Cosmetics Consumer Purchasing Patterns: A Study on Virtual Artists at Sephora**. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), v. 12, n. 12, p. 730-737, 2021.

AHMED, Moin et al. **The role of artificial intelligence in the mass adoption of electric vehicles**. Joule, v. 5, n. 9, p. 2296-2322, 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil